

УДК 340.1: 343.32(477)

Яковюк Іван Васильович –

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права
Європейського Союзу Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
<http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Ivan V. Yakoviyk –

Doctor of Law, Professor,
Professor of the European Union Law Department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, 61024 Kharkiv)
<http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Злочини проти основ національної безпеки як прояв деформації правової свідомості громадян України (на прикладі колабораційної діяльності)¹

Розглянуто вітчизняний досвід кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини, скоєні проти національної безпеки. Визначено місце колабораційної діяльності серед злочинів проти національної безпеки. Досліджено суб'єктивну сторону колабораційної діяльності, визначено, що вказаний злочин може здійснюватися з прямим або непрямим умислом, прагматичним, соціальним, ідейним або безпековим мотивом.

Розкрито небезпеку колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях України, зокрема колабораційної діяльності в освітній, мовній і культурній сферах, що пояснюється можливістю впливу колаборантів на правовому свідомість дітей і молоді, сприяти зміні ідентичності об'єкту такого впливу.

Визначено роль і значення правової свідомості та правової культури для формування правової поведінки (діяльності) людей. На підставі проведеного дослідження сформульовано висновок про те, що на тимчасово окупованих територіях створюються умови для деформації правової свідомості громадян України. Доведено, що найбільш небезпечним проявом деформації є «переродження» правової свідомості громадян, яка є передумовою для формування в суспільстві правової контркультури, під якою слід розуміти сукупність цінностей, поглядів, уявлень, теорій, настанов, вчинків (діяльності) громадян України, що здійснюють злочини проти національної безпеки, які відкрито протиставляються домінуючій у суспільстві правовій культурі, знаходяться з останньою в стані антагоністичної суперечності і/або навіть відкритого протистояння. Зазначено, що чинне кримінальне законодавство в частині встановлення відповідальності за колабораційну діяльність потребує свого удосконалення, на чому наголошують як державні органи, так і громадські організації

Ключові слова: колабораціонізм, деформація, переродження, правова свідомість, правова культура, контркультура, російська агресія, Україна.

I.V. Yakoviyk Crimes against the Fundamentals of National Security as a Manifestation of Deformation of the Legal Consciousness of Ukrainian Citizens (on the Example of Collaboration Activities)

The author examines the national experience of criminal law regulation of liability for crimes against national security. The place of collaboration among crimes against national security is determined. The subjective side of collaboration is investigated, and it is determined that this crime can be committed with direct or indirect intent, pragmatic, social, ideological or security motive.

¹ Статтю підготовлено та опубліковано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проекту «Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях України: проблеми правової оцінки, гарантування прав і свобод людини та реінтеграції територій» (проект № 2021.01/0106). Зміст, висвітлений в цій статті, може не співпадати з поглядами НФДУ.

The author reveals the danger of collaboration in the temporarily occupied territories of Ukraine, in particular, collaboration in the educational, linguistic and cultural spheres, which is explained by the possibility of collaborators' influence on the legal consciousness of children and youth, and contribute to changing the identity of the object of such influence.

The author defines the role and importance of legal consciousness and legal culture for the formation of legal behavior (activity) of people. Based on the study, the author concludes that the temporarily occupied territories create conditions for deformation of the legal consciousness of Ukrainian citizens.

It is proved that the most dangerous manifestation of deformation is the "rebirth" of the legal consciousness of citizens, which is a prerequisite for the formation of a legal counterculture in society, which should be understood as a set of values, views, ideas, theories, guidelines, actions (activities) of Ukrainian citizens who commit crimes against national security, which are openly opposed to the legal culture dominant in society, and are in a state of antagonistic contradiction and/or even open confrontation with the latter. It is noted that the current criminal legislation in terms of establishing liability for collaboration activities needs to be improved, and this is emphasized by both governmental authorities and public organizations

Keywords: *collaborationism, deformation, degeneration, legal consciousness, legal culture, counterculture, Russian aggression, Ukraine.*

Постановка проблеми. Головною метою російської військової агресії проти України є знищення державного та національного самовизначення українців, їх асиміляція та інтеграція в соціокультурний простір «руського міра», новий імперський проєкт квазі-СРСР [15]. Але досягнути цієї мети без підтримки в самій Україні неможливо. Тому значні зусилля кремля спрямовані на деформацію правової свідомості українського суспільства. З цією метою, починаючи з 2020 р., росія щорічно виділяє значні кошти на військову пропаганду². Не хestує вона і спробами підкупу іноземних журналістів для поширення дезінформації про такі події, як анексія Криму, конфлікт на Донбасі, збройна агресія проти України в 2022 р. Поширення дезінформації покликано викликати роздор, посилити існуючу напруженість, виправдати дії росії, перекласти вину на інші та підтримати довіру до демократичних інститутів [28].

Росія здійснювала підготовку до повномасштабної агресії проти України протягом всього періоду її незалежності. Ця підготовка була різноплановою і полягала не лише у цілеспрямованій політиці роззброєння України, підриві її обороноздатності шляхом

диверсій, але й у пошуку, обліку потенційних колаборантів та вербуванні зрадників³. Хоча після Революції Гідності була проведена люстрація на підставі Закону «Про очищення влади», вирішити проблему потенційного колабораціонізму в Україні вона в принципі не могла, оскільки не переслідувала цю мету.

З початку російської агресії проти України у 2014 р. і по січень 2022 р. 43 300 кв. км або 7 % території України опинилося під тимчасовою російською окупацією. Після російської воєнної агресії в лютому 2022 р. ця площа зросла майже в 3 рази. Таким чином, починаючи з 2014 р., значна частина території України опинилася під окупацією російською федерацією. Історія доводить: держава, територія якої опиняється під окупацією, стикається зі зростанням злочинів проти національної безпеки, зокрема з таким явищем як колабораціонізм. Після вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 р. діяльність колаборантів в інтересах держави-агресора, на щастя, виявилася не такою успішною, як сподівалися в Кремлі: російська армія не змогла повторити успіх швидкої анексії Криму в 2014 р. Однак, хоча вона не змогла виконати завдання-максимум – окупувати територію України і

² Напередодні агресії проти України в 2020 р. в бюджеті рф на підтримку державних (пропагандистських) ЗМІ було виділено 1,3 млрд євро. У 2022 р. кремль витратив на пропаганду 1,9 млрд доларів, хоча в бюджеті заклали 1,5 млрд доларів. Пов'язаний з адміністрацією президента росії Інститут розвитку інтернету (ІРІ) у 2023 р. розподілив 20 млрд рублів грантів на створення «патріотичного» контенту, ще 52 млрд буде виділено для цього у 2024-2025 роках.

³ Людина, готова стати зрадником, часто сама подає певні сигнали. Це паблики, на які вона підписана; коментарі, які вона залишає; ролики, які вона дивиться, їхня тривалість; інформаційні канали, на які вона підписана. Російські спецслужби мають доступ до цих даних і визначають людей, які віддані тій чи іншій ідеї.

примусити її капітулювати, без підготовки агентури колаборантів рф не могла б так швидко захопити Херсон та просунути на сході України в перші дні повномасштабного вторгнення. Це засвідчує актуальність і практичну значущість досліджень як явища колабораціонізму, так і проблеми деформації правової свідомості колаборантів.

Оцінка стану наукового дослідження.

Питанням кримінально-правової оцінки колабораційної діяльності, за винятком періоду Другої світової війни, до 2022 р. у вітчизняній юридичній літературі приділялося недостатньо уваги з огляду на політичну складову питання. Виключенням були наукові праці Є. Письменського [9], М. Рубашенко [13], Є. Цибуленко, І. Тетері [17]. Ухвалення 3 березня 2022 р. Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)» надало актуальності розробкам даного напрямку досліджень, до якого долучилися Н. Антонюк [26], О. Кравчук, М. Бондаренко [3], Т. Лисько, Б. Літвінчук [5] та ін. Однак у цілому слід визнати, що вказана проблематика продовжує викликати дискусії, що зумовлене недосконалістю правового регулювання.

Питання, пов'язані із деформацією правової свідомості, досить ретельно опрацьовані у вітчизняній літературі [8; 18; 24]. Однак проблематика деформації правової свідомості колаборантів та осіб, які здійснюють інші злочини проти національної безпеки, формування правової контркультури донедавна взагалі не піднімалася у роботах вітчизняних науковців, що надає актуальності цій статті. За останні роки робляться лише перші кроки у розробці цього напрямку досліджень (О. Мірошніченко [7], В. Шимко [19]).

Метою статті є дослідження проблем, пов'язаних із деформацією правової свідомості (зокрема, «переродженням») громадян України, що здійснюють злочини проти національної безпеки, зокрема займаються колабораційною діяльністю, а також формуванням правової контркультури.

Виклад основного матеріалу. Хоча Україна ще на етапі проголошення незалежності заявила, що європейський вибір – це невід'ємна складова національної ідеї і одночасно стратегічний напрям державно-правового

розвитку країни, відповідно до якого вона послідовно рухається [23], упродовж трьох десятиліть український уряд недостатньо дбав про цілісну гуманітарну політику, патріотичне виховання своїх громадян, інформаційну безпеку. Як наслідок, отруйні зерна російських впливів у свідомості українських громадян засівалися десятиліттями, негативно впливаючи на стан її національної безпеки [27].

З початку російської агресії в 2014 р. а особливо після лютого 2022 р., коли більшість громадян України чинила опір загарбникам, інша їх частина свідомо переходила на службу ворогу. Виникає питання, як сталося, що начебто патріотично налаштований, законотворчий громадянин під час окупації перетворюється на ворога свого народу і держави? Питання дослідження причин співпраці з окупантом має не лише теоретичне, але й важливе прикладне значення для забезпечення національної безпеки держави.

Колабораціонізм – це суспільне явище, що не обмежене ані часовими, ані національними рамками. Під час Другої світової війни десятків європейських народів виявилися співучасниками злочинів нацистів і винними в Голокості. Після розвалу СРСР з проявами колабораціонізму зіткнулися Грузія та Молдова. З 2014 р. проблема колабораціонізму набула актуальності й для України, проте публічного обговорення цієї теми на політичному або хоча б науковому рівнях не відбулося [12; 13]. В державі, попри масовість проявів колабораціонізму, не знайшлося впливових політичних сил та Медіа, які б організували обговорення питання про причини колабораціонізму в Україні та шляхи його попередження.

Під час російської агресії значна частина громадян України опинилася на тимчасово окупованих територіях. Це той випадок, коли не тільки мораль, але й правова свідомість громадян набуває вирішального значення, адже людина має зробити свідомий вибір стосовно того, на який бік їй стати у воєнному протистоянні. Визначення мотивів колабораційної діяльності потребує установлення, оскільки з'ясування мотиву вчинення кримінального правопорушення є обставиною, яка підлягає доказуванню. Дослідники колабораціонізму називають зазвичай такі мотиви співпраці громадян України з ворогом:

а) прагматичні мотиви – прагнення збагатитися, забезпечити себе та/або свій бізнес захистом з боку російських спецслужб чи чиновників, їх агресор використовує найчастіше;

б) соціальні мотиви досить неоднорідні. Так, колабораціонізм може відкривати нові можливості для самовизнання, слави, кар'єри (коли, наприклад, колишні некваліфіковані працівники очолюють підприємства, установи, займають відповідальні посади в органах влади та місцевого самоврядування). Це також можуть бути амбітність, заздрість, бажання звести рахунки або комусь помститися;

в) ідейні мотиви, що стосуються людей, які мають низький рівень патріотизму, демонструють ненависть або зневагу до власної держави і народу, самоідентифікують себе з чужою державою, відчують ностальгію за часами СРСР, є прихильниками «руського миру»;

г) мотиви, що зумовлені потребою у безпеці. Цей різновид мотивів полягає у прагненні врятувати своє життя або життя близьких людей, уникнути тортур, шантажу.

У поведінці колаборантів означені види мотивів можуть поєднуватися у різних комбінаціях.

Таким чином, здебільшого зміни у свідомості і відповідно поведінці осіб, які призводять до вчинення злочинів проти національної безпеки, зокрема колабораційної діяльності, відбуваються під впливом інформаційно-психологічних засобів, матеріальних та нематеріальних пропозицій (заохочень) ворога, що викликає трансформацію їхньої психіки, зміну системи цінностей, настанов, поглядів, думок, переконань, стереотипів особистості, в наслідок чого країна-агресор і співробітництво з нею для окремих громадян виглядає більш привабливим та манливим.

Свідомість посідає доволі важливе місце в механізмі саморегуляції поведінки (діяльності) людей. Це пояснюється її здатністю орієнтувати суб'єктів права в різних правових ситуаціях, робити правомірний вибір, приймати юридично значущі рішення щодо додержання або порушення права. Однак на певних несприятливих етапах функціонування держави і суспільства, а тимчасова російська окупація частини української території саме і є таким

етапом в історії державотворення України, можуть створюватися передумови для формування дефектної правої свідомості, яка є антиподом високої правової культури.

Деформація свідомості супроводжується формуванням у особистості конкретних негативних стереотипів ідей, почуттів, емоцій, знань, оцінок, соціально-правових установок, які спотворено відбивають реальну правову картину світу, віддзеркалюють негативне ставлення до чинної системи права та режиму законності в державі, спотворюють уявлення про зміст інституту громадянства, обов'язки стосовно власної держави і народу.

Якщо в звичайній ситуації правомірна поведінка формується за схемою: знання норми права → визнання її соціальної цінності → дотримання норми, то у випадку деформації правової свідомості індивіда має місце порушення механізму формування такої поведінки на пізнавальному, аксіологічному або регулятивному рівні. Як наслідок може виникнути ситуація, коли особа:

а) не знає зміст відповідної норми права або неправильно його розуміє (нездатність Верховної Ради України, яка протягом 2014 – 2022 років не змогла внести доповнення до Кримінального кодексу, які б передбачали відповідальність за колабораційну діяльність, безумовно негативно позначилася на стані правосвідомості українського суспільства);

б) усвідомлює зміст норми, проте ставиться до неї негативно;

в) знає зміст норми і усвідомлює її соціальну цінність, проте свідомо не виконує її приписів [8].

Прийнято виділяти наступні різновиди деформації правової свідомості: правовий нігілізм, який традиційно описувався у дослідженнях як найбільш небезпечний прояв деформації; правовий інфантилізм; правовий ідеалізм; правовий дилетантизм та «переродження» правосвідомості, яке хоча й визнається найтяжчою формою деформації, оскільки пов'язувалося із переродження правосвідомості в злочинну форму [18], проте фактично не досліджується в теорії права.

«Переродження» – це крайній ступінь викривлення правової свідомості, який включає злочинний умисел. В мирний час найнебезпечнішими видами «переродження»

правової свідомості вважалися ті, наслідками яких є організована злочинність та корупція. Але в умовах воєнної агресії, яка загрожує самому існуванню України як держави, її суверенітету та територіальної цілісності, значно більшу загрозу представляє «переродження» правової свідомості, пов'язане зі скоєнням громадянами України злочинів проти національної безпеки, зокрема колабораційною діяльністю. У громадянина з «переродженою» правовою свідомістю існує своє – хибне – уявлення про право, правові знання, правову поведінку тощо, і вчиняти свої дії він буде під впливом власної правосвідомості [11].

З аналізу статті 111¹ «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України випливає, що свідченням «переродження» правової свідомості громадянина України буде:

а) публічне заперечення факту здійснення росією збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічний заклик до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

б) здійснення пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти;

в) добровільне зайняття посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території;

г) передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території;

г) добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території;

д) організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, активна участь у таких заходах;

є) добровільне зайняття посади в незаконних судових або право-охоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України [4].

Є. О. Письменський зазначає, що колабораційна діяльність може здійснюватися як з прямим, так і непрямим умислом. Вчинення колабораційної діяльності з прямим умислом зазвичай є характерним для тих громадян, які у співпраці з окупантом мають політико-ідеологічну мотивацію. Водночас вчинення таких дій з непрямим умислом більш властиве для осіб, які діють із корисливих мотивів та інших меркантильних або низьких переконань [10].

Небезпека масового поширення в суспільстві деформації правової свідомості, а саме це спостерігається на тимчасово

окупованих територіях України⁴, пояснюється загрозою формування в суспільстві правової контркультури, під якою прийнято розуміти сукупність цінностей, поглядів, уявлень, теорій, настанов, вчинків (діяльності) певних угруповань або організацій, що відкрито протиставляються домінуючій у суспільстві правовій культурі, знаходяться з останньою в стані антагоністичної суперечності і/або навіть відкритого протистояння [8].

Правова контркультура – це явище доволі неоднорідне, яке значною мірою залежить від специфіки носіїв такої культури, зокрема колаборантів, зрадників. Під визначення «колаборант» підпадають громадяни України, які свідомо підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють з окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Натомість «колаборантом» не вважається людина, яка, опинившись в окупації, продовжувала виконувати свої обов'язки без завдання шкоди Україні [16].

Правова контркультура легше формується і поширюється серед молоді, оскільки вона легше й швидше сприймає нові культурні стандарти. Саме тому країна-агресор приділяє особливу увагу колабораційній діяльності в сфері освіти і культури.

Статті 24 та 50 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни [2] покладає на окупаційну державу обов'язок щодо забезпечення функціонування закладів освіти. У Конвенції передбачено, що освіту дітей слід доручати особам з такими ж культурними традиціями та здійснювати по можливості особами їхньої національності, мови та релігії, не допускаючи будь-яку релігійну чи політичну пропаганду, спрямовану країною-окупантом на те, щоб відлучити дітей від їхнього природного середовища. Отже, міжнародне гуманітарне право вважає пріоритетом надання освітніх послуг на окупованих територіях саме діючими освітянами, враховуючи наявність на цих територіях дітей, що потребують продовження освіти.

Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України. Її освітня політика на ТОТ є компонентом державної політики стосовно «денацифікації» України. Для знищення національної ідентичності українських дітей і молоді окупаційна влада здійснює русифікацію сфери мови, культури, освіти та історії. Окрім залучення російських педагогів до освітнього процесу, росія використовує освітян-колаборантів, попередньо здійснюючи їх «перепідготовку» та «підвищення кваліфікації». Очевидно, що діяльність директорів шкіл і їх заступників з виховної роботи, які впроваджують російські освітні стандарти, примушуючи вчителів переходити на них і навчати дітей

⁴ А. Мініч наводить такі статистичні данні із відкритих джерел. Після анексії Криму колаборантами виявилися близько 6 тисяч військовослужбовців ВМСУ, 10 тисяч солдатів і офіцерів Збройних сил України, 10 тисяч поліцейських, дві тисячі працівників Служба безпеки України. Зрадниками стали також: 74 колишніх депутати Верховної Ради АР Крим, 300 суддів та 590 осіб прокурорського складу [6].

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України колабораційна діяльність постійно поширюється. За даними Офісу Генерального прокурора у 2023 р. зареєстровано 6270 кримінальних злочинів проти основ національної безпеки. Зазначена кількість у 2,8 раза менша від 2022 р., але в понад 12 разів більша від 2021 р. Для порівняння: у 2022 р. зареєстровано 17422 таких кримінальних правопорушення, а у 2021 р. – 520. У 2014 році було 527 таких злочинів, у 2015-му – 473, у 2016-му – 302, у 2017-му – 325, у 2018-му – 428, у 2019-му – 379, у 2020 – 414, у 2021-му – 520.

Зокрема, у 2023 р. зареєстровано наступні злочини проти національної безпеки: а) дії, спрямовані на насильницьку

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади – 108 проваджень; б) посягання на територіальну цілісність і недоторканість України – 614 проваджень; в) фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, змін меж території або державного кордону України – 128 проваджень; г) державна зрада – 1169 проваджень; г) колабораційна діяльність – 3207 проваджень; пособництво державі-агресору – 619 проваджень; посягання на життя державного чи громадського діяча – 3 провадження; диверсія – 33 провадження; перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань – 159 проваджень; несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану – 192 провадження [14; 20].

російською мовою, а також погодження самих вчителів на «перекваліфікацію» за програмами окупантів, підпадає під поняття колабораціонізм і свідчить про деформацію правової свідомості цих педагогів. Хоча переважна більшість українських вчителів не йде на співпрацю з окупантами, але серед них трапляються окремі випадки колаборації⁵.

У червні 2023 р. Міністерство освіти на науки України провело стратегічну сесію щодо питання колабораціонізму в освіті, після чого освітній омбудсмен спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини провели експертне обговорення проблеми колабораціонізму в освіті. Метою цих заходів було обговорення комплексу питань, як відновити освіту на деокупованих територіях і вирішити проблему з колаборацією в освіті⁶. Напрацювання, які зробили фахівці будуть покладені в основу пропозицій щодо змін у кримінальному законодавстві, яке, на думку учасників заходів, на сьогодні є недосконалим в цій сфері.

Висновки.

Правова свідомість суттєво впливає на орієнтацію суб'єктів права в різних правових ситуаціях, допомагає їм робити правомірний вибір, приймати юридично значущі рішення щодо додержання або порушення права. В умовах російської агресії проти України створюються передумови для формування дефектної правої свідомості, яка є антиподом високої правової культури. В результаті спостерігається зростання злочинів проти національної безпеки держави, зокрема

колабораційної діяльності. Скоєння цих злочинів є свідченням деформації правової свідомості громадян, зокрема «переродження» правової свідомості, яке свідчить про крайній ступінь викривлення правової свідомості громадянина, що керується злочинним (прямим або непрямым) умислом, прагматичним, соціальним, ідейним або безпековим мотивом. Особливу увагу окупаційна влада приділяє колаборантам в сфері освіти, мови і культури, зважаючи на їх здатність впливати на рівень правової свідомості дітей і молоді.

Небезпека масового поширення на тимчасово окупованих територіях України деформації правової свідомості пояснюється загрозою формування в суспільстві правової контркультури, тобто сукупності цінностей, поглядів, уявлень, теорій, настанов, вчинків (діяльності) осіб, які здійснюють злочини проти національної безпеки України, що відкрито протиставляються домінуючій у суспільстві правовій культурі, знаходяться з останньою в стані антагоністичної суперечності і/або навіть відкритого протистояння.

Міністерство освіти і науки України та освітній омбудсмен сприяють публічному обговоренню питань колабораційної діяльності в освітній, мовній та культурній сферах з метою удосконалення чинного кримінального законодавства.

Список використаних джерел:

1. Експерти готують зміни до закону щодо освітян-колаборантів. URL: <http://surl.li/upozh>.
2. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Женева, 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
3. Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КК. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 3/2022. С. 198–204.
4. Кримінальний кодекс України. URL: <http://surl.li/uopnk>.

⁵ За даними СБУ з початку 2023 р. більше ніж 30 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом

⁶ Так, учасники заходів дискутували з приводу того, чи має колабораційна діяльність обмежуватися кримінальним законодавством, чи за ступенем тяжкості може бути кваліфікована як адміністративний або трудовий

проступок; створення фільтрів, аби колаборанти не потрапляли до закладів освіти; щодо термінів впровадження стандартів освіти країни-агресора: що робити з тими освітянами, які залишилися на окупованих територіях з 2014 р., чи має бути диференційований підхід до них та до територій, окупованих агресором вже після 2022 р. та інші питання [1].

5. Лисько Т. Д., Літвінчук Б. С. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність: аналіз судової практики. *Наукові праці Національного авіаційного університету*. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2023. № 1 (66). С. 178-185.
6. Мініч А. Колабораціонізм. Чому люди зраджують свою країну, і як цьому запобігти. 08 січня, 2023 р. URL: <http://surl.li/uooha>.
7. Мірошниченко О. М. Психологічні чинники становлення особистості колаборанта в умовах воєнного часу. *Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану*: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листопада 2023 р.). Чернігів, 2023. С. 161–164.
8. Петришин О. В. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 368 с.
9. Письменський Є. О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти): наук. нарис. Северодонецьк, 2020. 121 с.
10. Письменський Є. О. Особливості кваліфікації колабораційної діяльності за ознаками суб'єктивної сторони. *Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи*: матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Кропивницький, 24 листопада 2023 р.). Кропивницький, 2023. С. 21-25.
11. Пінська О. С. (2011). Деформація правової свідомості та її класифікація. *Право і безпека*. 2011. № 1 (38). С. 54-58.
12. Рубашенко М. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм: тернистий шлях встановлення. *Деокупація. Юридичний фронт*: матеріали Міжнародного експертного круглого столу (Київ, 18 березня 2022 р.); упоряд. і наук. ред. О. В. Кресін. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. С. 120-124.
13. Рубашенко М. А. Проблеми криміналізації публічного заперечення тимчасової окупації та встановлення зв'язків і взаємодії з незаконними органами на окупованих територіях. *Новітні кримінально-правові дослідження – 2021: Альманах наукових праць*. Миколаїв, 2021. С. 123-131.
14. У 2023 році зареєстровано майже у 3 рази менше злочинів проти нацбезпеки. URL: <http://surl.li/uogvi>.
15. Українська ідентичність – головна мішень російської військової агресії. URL: <http://surl.li/uoofe>.
16. У МВС пояснили, хто потрапляє під визначення «колаборант». URL: <http://surl.li/uoofu>.
17. Цибуленко Є., Тетера І. Міжнародно-правова кваліфікація окупації Донбасу. Псевдодержави і колабораціонізм на цій території. *Право України*. 2020. № 11. С. 65–79.
18. Шевченко М. Є. Правові питання деформації правосвідомості: історико-правовий аналіз. *Право та інноваційне суспільство*: електрон. наук. вид. 2017. № 2 (9).
19. Шимко В. А. Про деякі когнітивні та мотиваційно-ціннісні особливості суб'єктів пробації з числа засуджених за колабораційну діяльність. *Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки*. 2023. № 2 (11). С.253-268.
20. Як змінювалась кількість злочинів проти нацбезпеки під час війни в Україні. URL: <http://surl.li/uogvm>.
21. Яковюк І. В. Колабораційна діяльність в закладах освіти: у чому полягає загроза національній безпеці України? *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 10. С. 518–522. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-10/126>.
22. Яковюк І.В. Колабораційна діяльність – злочин проти основ національної безпеки України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 43-46. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/7>.
23. Яковюк І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції. *Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць*. Харків: Право, 2007. № 13. С. 3–16.
24. Яковюк І. В. Правова культура як характеристика якісного стану правової системи. *Правова система України: історія, стан та перспективи*: у 5 томах. Харків: Право, 2008. Том 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. С. 640-663.

25. Яковюк І., Рубашенко М., Шульженко Н. Колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК): загальний огляд та деякі законодавчі недоліки. *Деокупація. Юридичний фронт: матеріали Міжнародного експертного круглого столу* (Київ, 18 березня 2022 р.); упоряд. і наук. ред. О. В. Кресін. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. С. 130-134.
26. Antoniuk N. (2022). Criminal and legal assessment of collaborationism: a change of views in connection with Russia's military aggression against Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. Vol. 3, issue 15.
27. Getman A.P., Yakoviyk I. V. (2019). The Strategy of the National Security of Ukraine: History of Reforms? *Problems of Legality*. Вип. 147. Р. 8–22. doi: 10.21564/2414-990x.147.186338.
28. Iashchenko, I. Russian disinformation in Europe: justifying violence and spreading propaganda. Dec 14, 2023. URL: <http://surl.li/uopnk>.

References:

1. Eksperty hotuiut zminy do zakonu shchodo osvitian-kolaborantiv. URL: <http://surl.li/upozh>.
2. Konvetsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny. Zheneva, 12 serpnia 1949 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
3. Kravchuk O.O., Bondarenko M.S. Kolaboratsiina diialnist: naukovo-praktychnyi komentar do novoi statti 111-1 KK. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 3/2022. S. 198–204.
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. URL: <http://surl.li/uopnk>.
5. Lysko T. D., Litvinchuk B. S. Kryminalna vidpovidalnist za kolaboratsiinu diialnist: analiz sudovoi praktyky. *Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Serii: Yurydychnyi visnyk "Povitriane i kosmichne pravo"*. 2023. № 1 (66). S. 178-185.
6. Minich A. Kolaboratsionizm. Chomu liudy zradzhuiut svoiu krainu, i yak tsomu zapobihyty. 08 sichnia, 2023 r. URL: <http://surl.li/uooaha>.
7. Miroshnychenko O. M. Psykholohichni chynnyky stanovlennia osobystosti kolaboranta v umovakh voiennoho chasu. *Intehratsiia teorii u praktyku: problemy, poshuky, perspektyvy v umovakh voiennoho stanu: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Chernihiv, 01 lystopada 2023 r.)*. Chernihiv, 2023. S. 161–164.
8. Petryshyn O. V. Teoriia derzhavy i prava: pidruch. dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakl.; za red. O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2014. 368 s.
9. Pysmenskyi Ye. O. Kolaboratsionizm yak suspilno-politychne yavyshe v suchasni Ukraini (kryminalno-pravovi aspekty): nauk. narys. Sievierodonetsk, 2020. 121 s.
10. Pysmenskyi Ye. O. Osoblyvosti kvalifikatsii kolaboratsiinoi diialnosti za oznakamy sub'iektyvnoi storony. *Protydiia proiavam teroryzmu ta kolaboratsionizmu v umovakh viiny: stan ta perspektyvy: materialy Vseukrainskoho kruhloho stolu (m. Kropyvnytskyi, 24 lystopada 2023 r.)*. Kropyvnytskyi, 2023. S. 21–25.
11. Pinska O. S. (2011). Deformatsiia pravovoi svidomosti ta yii klasyfikatsiia. *Pravo i bezpeka*. 2011. № 1 (38). S. 54–58.
12. Rubashchenko M. Kryminalna vidpovidalnist za kolaboratsionizm: ternystyi shliakh vstanovlennia. Deokupatsiia. *Yurydychnyi front: materialy Mizhnarodnoho ekspertnoho kruhloho stolu* (Kyiv, 18 bereznia 2022 r.); uporiad. i nauk. red. O. V. Kresin. Kyiv: Derzh. torh.-ekon. un-t, 2022. S. 120-124.
13. Rubashchenko M. A. Problemy kryminalizatsii publicnoho zaperechennia tymchasovoi okupatsii ta vstanovlennia zv'iazkiv i vzaiemodii z nezakonnymy orhanamy na okupovanykh terytoriiakh. *Novitni kryminalno-pravovi doslidzhennia – 2021: Almanakh naukovykh prats*. Mykolaiv, 2021. S. 123-131.
14. U 2023 rotsi zareiestrovano maizhe u 3 razy menshe zlochyniv proty natsbezpeky. URL: <http://surl.li/uogvi>.
15. Ukrainka identychnist – holovna mishen rosiiskoi viiskovoi ahresii. URL: <http://surl.li/uoofe>.
16. U MVS poiasnyly, khto potrapliaie pid vyznachennia “kolaborant”. URL: <http://surl.li/uoofu>.
17. Tsybulenko Ye., Tetera I. Mizhnarodno-pravova kvalifikatsiia okupatsii Donbasu. Pseudoderzhavy i kolaboratsionizm na tsii terytorii. *Pravo Ukrainy*. 2020. № 11. S. 65–79.
18. Shevchenko M. Ye. Pravovi pytannia deformatsii pravosvidomosti: istoryko-pravovyi analiz. *Pravo ta innovatsiine suspilstvo: elektron. nauk. vyd.* 2017. № 2 (9).

19. Shymko V. A. Pro deiaki kohnityvni ta motyvatsiino-tsinnisni osoblyvosti subiektiv probatsii z chysla zasudzhenykh za kolaboratsiinu diialnist. *Naukovyi visnyk Sivershchyny. Serii: Osvita. Sotsialni ta povedinkovi nauky*. 2023. № 2 (11). S.253-268.
20. Yak zminiuvalas kilkist zlochyniv proty natsbezpeky pid chas viiny v Ukraini. URL: <http://surl.li/uogvm>.
21. Yakoviuk I. V. Kolaboratsiina diialnist v zakladakh osvity: u chomu poliahaie zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy? *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 10. S. 518–522. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-10/126>.
22. Yakoviuk I.V. Kolaboratsiina diialnist – zlochyn proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 5. S. 43-46. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/7>.
23. Yakoviuk I. V. Pravova kultura v umovakh hlobalizatsii ta yevropeiskoi intehratsii. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats*. Kharkiv: Pravo, 2007. № 13. S. 3–16.
24. Yakoviuk I. V. Pravova kultura yak kharakterystyka yakisnoho stanu pravovoi systemy. *Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5 tomakh*. Kharkiv: Pravo, 2008. Tom 1: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy / za zah. red. M.V. Tsvika, O.V. Petryshyna. S. 640-663.
25. Yakoviuk I., Rubashchenko M., Shulzhenko N. Kolaboratsiina diialnist (st. 111-1 KK): zahalnyi ohliad ta deiaki zakonodavchi nedoliky. Deokupatsiia. *Yurydychnyi front: materialy Mizhnarodnoho ekspertnoho kruhloho stolu* (Kyiv, 18 bereznia 2022 r.); uporiad. i nauk. red. O. V. Kresin. Kyiv: Derzh. torh.-ekon. un-t, 2022. S. 130-134.
26. Antoniuk N. (2022). Criminal and legal assessment of collaborationism: a change of views in connection with Russias military aggression against Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. Vol. 3, issue 15.
27. Getman A.P., Yakoviyk I. V. (2019). The Strategy of the National Security of Ukraine: History of Reforms? *Problems of Legality*. Vyp. 147. R. 8–22. doi: 10.21564/2414-990x.147.186338.
28. Iashchenko, I. Russian disinformation in Europe: justifying violence and spreading propaganda. Dec 14, 2023. URL: <http://surl.li/uopnk>.